

Tierra

Jorge Scrimaglio recibió el pasado mes de octubre el Premio Iberoamericano durante la celebración de la XI Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo. El mayor galardón de la Bienal. Un reconocimiento a toda una carrera.

Al conocer la noticia y recibir la invitación al evento, cogió un autobús desde su Rosario natal, junto a Teresa, su mujer, con destino Asunción. Veinte horas de viaje. Ambos tienen más de ochenta años. Creo que este detalle dice mucho sobre su carácter.

Durante la semana, acudió a todas las actividades que se organizaron: conferencias, visitas de obras, entregas de premios. Y, el último día, puso el broche final con una ponencia que dejó sin palabras al público que abarrotaba el Teatro Municipal de la ciudad.

Jorge Scrimaglio es, sin duda, un maestro.

rita_12 inauguró con José Ignacio Linazasoro una nueva sección destinada precisamente a grandes figuras de la arquitectura iberoamericana, donde Scrimaglio no podía faltar.

Cuando se lo propusimos, aceptó encantado.

Nuestra intención era que se sintiera cómodo, así que buscamos a un arquitecto de su entorno, de su ciudad, al que conociera, y entrenado en el mundo editorial, para pedirle que se reuniera con él y mantuviera una charla distendida. El nombre surgió rápidamente: Nicolás Campodónico. Nico no solo cumple todos esos requisitos, sino que, además, participó en rita_08, en la Bienal, y es un buen amigo.

Por otro lado, necesitaríamos unas fotografías donde se mostrara ese carácter, la personalidad del maestro. La fotógrafa Florencia Castagnani, con la que ya habíamos trabajado en una ocasión con magníficos resultados, fue la encargada.

El vínculo de Jorge Scrimaglio con la tierra, con el ladrillo, es indudable. El vínculo de Paraguay, de Asunción, con el material, sin duda, también lo es.

rita_ nació, hace más de seis años, precisamente de la mano de Paraguay. Solano Benítez fue quien puso el país en el punto de mira, quien descubrió al mundo otra forma de trabajar con el ladrillo en Paraguay. Y nosotros quisimos ver y mostrar cómo era aquello de su mano. Descubrimos a otros fantásticos arquitectos: Joseto Cubilla, Javier Corvalán, Lukas Fúster, Lucho Elgue, el grupo Culata Jovái...

Hoy Solano, junto a Gloria Cabral, y Joseto vuelven a rita_ con sus últimas obras en tierra. Una de ellas, el edificio Valois, todavía en obras debido al parón de la construcción generado por el Covid-19.

Las acompañan otros seis proyectos recientes que hemos considerado especialmente interesantes.

También artículos en torno a disciplinas muy vinculadas con la arquitectura, como el dibujo o la fotografía, o herramientas de trabajo a las que habitualmente no se les presta demasiada atención, como es el caso de los andamios.

Y reflexiones sobre el trabajo de otros reconocidos arquitectos: Miguel Fisac y sus estructuras híbridas; Antonio Bonet, Josep Puig Torné y su edificio Mediterráneo; o Ron Resch y los patrones de doblado.

Para Fernando G. Pino, autor precisamente de “Ron Resch. Patrones de doblado. El diseño topológico desde la geometría computarizada”, las piezas de papiroflexia que su padre le enseñó de niño convirtieron en obsesión el estudio sobre esta manipulación de la materia “que consigue una enorme capacidad espacial y resistente con la máxima ligereza”.

“Bruno Munari y Josef Albers se convirtieron en compañeros de juego”, nos contaba.

Más tarde, el estudio sobre el trabajo de Greg Lynn y el pliegue como estrategia proyectual, le llevaría a conocer a Ron Resch.

Eva Hurtado, autora de “Bauhaus en red. Resonancias Bauhaus en España a través de las publicaciones periódicas especializadas”, relata cómo su texto tuvo un origen bien distinto: “quiso ser escrito sin ser planeado. (...) Como dicen los literatos de sus personajes, ha tenido vida propia”.

La primera señal llegó de la mano de un facsímil de la revista *bauhaus*. Tras colaborar en la realización de una investigación sobre la realidad del arquitecto español, a cambio del tiempo dedicado, se le dio a elegir entre una serie de libros. Esa fue su elección.

En paralelo, un investigador chileno la animaba a mantener activo su antiguo tema de investigación sobre revistas de arquitectura, recordándole el aniversario de la Bauhaus.

En tercer lugar, una profesora indicaba a la hija de Eva, que estaba buscando información sobre publicaciones de la Bauhaus para un ejercicio de la universidad, que su madre podría asesorarla.

Todo esto “ocurría en un solo día y me parecieron señales para que “Bauhaus en red” viera la luz ...”

Esta y el resto de intrahistorias vinculadas a las investigaciones forman parte del espíritu de rita_.

Otro gran maestro, Sáenz de Oíza, se convierte en protagonista de Libros, la última sección de la revista. Con motivo de la exposición que está teniendo lugar en la Fundación ICO, y acompañando a su magnífico catálogo, recuperamos las mejores publicaciones en torno a su persona que surgieron con el aniversario de su nacimiento.

Y así, tal como empezamos, con un maestro terminamos, cerrando el círculo.